

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В РЕЧИ КАК ФАКТОРА РАЗВИТИЯ МИРОВОЗЗРЕНИЯ ДЕТЕЙ В СРЕДЕ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Тоирова Дилором Хасанова

преподаватель государственного образовательного учреждения «Ходжандский
государственный университет имени академика Бабажана Гафурова»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11506130>

Аннотация. В статье раскрыты особенности использования международных исследований в речи как фактора развития мировоззрения детей в среде дошкольного учреждения.

Ключевые слова: международные исследования, речь, развитие, фактор, мировоззрение, ребёнок, дошкольное учреждение.

Annotatsiya. Maqolada maktabgacha tarbiya sharoitida bolalar dunyoqarashini rivojlantirish omili sifatida nutqda xalqaro tadqiqotlardan foydalanish xususiyatlari ochib berilgan.

Kalit soʻzlar: xalqaro tadqiqotlar, nutq, rivojlanish, omil, dunyoqarash, bola, maktabgacha.

Abstract. The article reveals the features of using international research in speech as a factor in the development of children's worldview in a preschool environment.

Keywords: international studies, speech, development, factor, worldview, child, preschool.

В современных условиях все больше внимания уделяется интеллектуальному развитию детей дошкольного возраста, поскольку уровень развития интеллекта является одним из наиболее значимых факторов, влияющих на его мировоззрение. Исходя из такого принципа, считаем, что в условиях введения усовершенствованных государственных образовательных стандартов, коренного совершенствования программ дошкольного образования [1], подходы к развитию мировоззрения совершенствуются и преобразуются. С этой точки зрения актуальность данного исследования не вызывает сомнений.

Развитие мировоззрения у ребёнка дошкольного возраста связано с развитием различных сторон речи: грамматического строя, слоговой структуры, связной речи, звукопроизношения и другие.

Наиболее важным в развитии мировоззрения у детей является психолого-педагогическая готовность к обучению, конструктивному взаимодействию, эффективному сотрудничеству в построении собственной образовательной траектории развития.

Развитие мировоззрения у детей в дошкольной образовательной среде происходит только при условии эффективного и достаточного речевого развития. Поэтому большинство авторов уделяют достаточное внимание всем сторонам развития ребенка дошкольного возраста, включая речевое.

Исследованиями в области развития детей дошкольного возраста занимались такие ученые как Н.Н.Джамилова, Ш.А.Садикова, Д.Р.Бабаева и др. Рассматривать теоретические основы развития невозможно без исследования психолого-педагогической составляющей данного вопроса.

Теория развития Ж.Пиаже [2] основана на тесной взаимосвязи мышления и речи ребенка и предполагает несколько стадий развития детей:

сенсомоторная стадия охватывает период доречевого развития ребенка, для которого характерно чувственное восприятие окружающего мира, взаимодействие с предметами;

дооперациональная стадия характерна для детей дошкольного возраста. В этот период ребенок постепенно овладевает навыками речевого общения, но его мышление еще не логично и не систематизировано;

стадия конкретных операций охватывает период младшего школьного возраста. В этот период мыслительные операции характеризуются системностью, элементарной логичностью. Однако ребенок еще не готов к восприятию абстрактных суждений;

стадия формальных операций наблюдается с 11-12 лет.

Мировоззрение характеризуется логичностью, системностью, активно развивается и используется абстрактное и гипотетическое мышление. Во всех периодах развития, описанных Ж.Пиаже [2], придается особое значение речевому развитию детей, прослеживается четкая связь развития речи и когнитивных психических процессов. Л.С.Выготский, исследуя развитие ребёнка, отмечает его непосредственную связь с развитием речи [3].

Рассматривая антологический аспект данного вопроса, учёный считает, что изначально мировоззрение у людей развивалось автономно, поскольку в процессе развития личности можно четко проследить доречевую интеллектуальную активность. Данный феномен можно наблюдать у детей на этапе доречевого развития, когда они коммуницируют посредством мимики, движений, жестов и др. Примерно в возрасте двух лет у детей начинается стремительное речевое развитие, которое происходит в неразрывной связи с мировоззрением.

К.Д. Ушинский [4] придавал огромное значение обучению детей родному языку, написав несколько фундаментальных трудов, посвященных данной теме. В «Родном слове» он обращается к работе педагога, посвященной развитию мыслительных операций ребенка посредством вопросов на понимание, сопоставление, сравнение и др.

Психолого-педагогические исследования развития речи детей Е.И. Тихеева [5] вела на основе педагогического наследия К.Д. Ушинского. Она считает, что развитие речи является основой всей системы воспитания и обучения в детском саду.

Современные исследования, посвященные взаимосвязи когнитивной и речевой сферы опираются на традиционные педагогические идеи и содержат в своей основе идеи, связанные с дальнейшим развитием, конкретизацией исследований или отражают эффективное взаимодействие педагогики, психологии и развития мировоззрения с другими науками.

Е.В. Кутурмина в своем эмпирическом исследовании убедительно доказывает позитивное влияние включения в повседневную образовательную деятельность по речевому развитию детей пословиц и поговорок [6]. Рассматривая различные аспекты развития мировоззрения, учёный демонстрирует уникальный алгоритм, последовательность и усложнение использования на учебных занятиях и в самостоятельной детской деятельности традиционных пословиц и поговорок.

Интересным является исследование Н.В.Шевцовой о влиянии традиционных и словесно-дидактических игр на развитие мировоззрения детей [6]. По её мнению, игры, используемые в дошкольном возрасте ориентированы на развитие когнитивной и интеллектуальной сфер.

Рассматривая психолого-педагогические аспекты развития мировоззрения у детей дошкольного возраста и связывая данное понятие с интеллектуальным развитием, невозможно не рассмотреть семантическую сущность второго.

Развитие мировоззрения в большинстве фундаментальных психолого-педагогических исследований представляется как одна из важнейших характеристик ребёнка, обуславливающая и регулирующая его поведение и способы действия во всех сферах жизнедеятельности.

Следовательно, развитие мировоззрения определяется как процесс многоплановый, охватывающий развитие социальных, коммуникативных, чувственно-сенсорных и иных качеств личности ребёнка.

Рассмотрение теоретических основ развития мировоззрения невозможно без исследования психолого-педагогической составляющей данного вопроса. Рассматривая научные труды, посвященные развитию мировоззрения в различные периоды жизни ребёнка, следует отметить, что мировоззрение ребенка не развивается самостоятельно, оно связано с периодами взросления его организма. Его развитие коррелирует с прилагаемыми усилиями взрослых по целенаправленному и планомерному развитию, обуславливает взаимодействие ребенка с внешним миром посредством визуально-пространственного, чувственно-сенсорного и словесно-символического взаимодействия с предметами, явлениями и другими личностями.

Среди подходов к интеллектуальному развитию дошкольников можно выделить: гносеологический, личностно-деятельностный и интегрированный. Их учет в построении стратегии и тактики развития мировоззрения необходим современному воспитателю при планировании, поиске используемых методик, их отборе и адаптации.

Гносеологический подход позволяет воспитателю представить правильную теоретическую платформу под планируемые исследования. Определившись с используемой теорией познания речи ребенка, следует правильно определить вектор взаимодействия исследователя и объекта исследования; правильно интерпретировать субъект и объект познания, сделать выводы.

Личностно-деятельностный подход в развитии мировоззрения помогает использовать педагогическую деятельность с учетом индивидуальных особенностей ребенка, его склонностей, способностей, потребностей и интересов. Ребенок в рамках данного подхода выступает как активный творческий субъект, демонстрирующий свою самостоятельность и направленность. Реализация языкового потенциала ребенка в полной мере возможна только с использованием личностно-деятельностного подхода.

Применение *интегрированного подхода* обусловлено органическим соединением сознательных и подсознательных структур психики каждого ребёнка. Образовательная деятельность при использовании данного подхода опирается на наличие когнитивного компонента, посредством которого происходит овладение практическими навыками. Интегрированный подход направлен, в первую очередь, на разумное соединение разрозненного материала в единое целое, подчеркивая различие и уникальные особенности каждого ребёнка.

Развитие мировоззрения ребенка начинается с первых дней жизни и происходит поэтапно: от наглядно-действенного мировоззрения к наглядно-образному. Наглядно-действенное мировоззрение в свете речевого и интеллектуального развития ребенка характеризуется как возможность адекватно осознавать окружающий мир и действовать в

нем сообразно сложившейся ситуации. Формирование способности мыслить с раннего возраста происходит с помощью осуществления простейших действий с предметами, познании их свойств и качеств. В более старшем возрасте ребенок начинает осмысливать и передавать свой опыт и впечатления от деятельности с помощью речи. Исследовательская детская деятельность неразрывно связана с наглядно-действенным мышлением. Наглядно-образное мировоззрение является более сложным, чем наглядно-действенное. Имеющее огромное значение для интеллектуального и речевого развития ребенка, наглядно-образное мировоззрение предполагает оперирование образами, воплощающими зрительное представление ребенка и его словесное выражение. Данное мировоззрение позволяет представить характеристику изучаемого предмета во всем ее богатстве и разнообразии, разобраться со сложившейся ситуацией в полной мере, конкретизировать сказанное.

На наш взгляд, наиболее эффективными формами педагогической работы по развитию мировоззрения детей в среде дошкольного учреждения относятся: сюжетно-ролевая игра, беседа, наблюдение, проблемное обучение и проектная деятельность.

Таким образом, развитие мировоззрения детей в среде дошкольного учреждения обусловлено потребностями современного общества, требованиями государственного образовательного стандарта, необходимостью совершенствования программ дошкольного образования и преобразования подходов к развитию у них мировоззрения.

REFERENCES

1. Закон Республики Таджикистан № 1004 «Об образовании» от 22 июля 2013 года.
2. <https://blog.cognifit.com/ru>
3. Выготский Л.С. Психология развития ребёнка. – М.: Смысл, 2004. – 512 с.
4. https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003599570/
5. Тихеева Е.И. Развитие речи детей. – М.: Юрайт, 2019. – 161 с.
6. <https://cyberleninka.ru/article/n/vzaimosvyaz-intellektualnogo-i-rechevogo-razvitiya-detey-doshkolnogo-vozrasta>